

31-oktabr, 2024-Yil

HARBIY JAMOANI PSIXALOGIK O'RGANISHNING TADQIQOT METODLARI

Bebitova Sayyora Nazarovna

Aniq va ijtimoiy fanlar universiteti magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13902584>

Annotatsiya. Maqolada harbiy jamoani psixologik o'rganishda keng tarqalgan tadqiqot metodlarini qo'llashning nazariy jihatlarini yoritilgan. Harbiy qism va muassasalardagi psixologik faoliyat harbiy xizmat vazifalarini maromida bajarish maqsadida harbiy xizmatchilar va bo'linmalar faoliyatida vujudga keladigan turli ruhiy – emotsional muammolar diagnostikasini hamda profilaktikasini bajarish zarurati turli omillar bilan asoslangan.

Kalit so'zlar: shaxs, guruh, harbiy psixologiya, harbiy jamoa, harbiy psixolog.

RESEARCH METHODS OF PSYCHOLOGICAL STUDY OF THE MILITARY TEAM

Abstract. The article describes the theoretical aspects of the use of common research methods in the psychological study of the military community. Psychological activity in military units and institutions is based on the need to diagnose and prevent various psychological and emotional problems that arise in the activities of military personnel and units in order to properly perform military service duties.

Key words: individual, group, military psychology, military team, military psychologist.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ВОИНСКОЙ КОМАНДЫ

Аннотация. В статье рассмотрены теоретические аспекты использования общепринятых методов исследования в психологическом исследовании военного сообщества. Психологическая деятельность в воинских частях и учреждениях основана на необходимости диагностики и профилактики различных психологических и эмоциональных проблем, возникающих в деятельности военнослужащих и частей, в целях надлежащего выполнения обязанностей воинской службы.

Ключевые слова: личность, группа, военная психология, военный коллектив, военный психолог.

Ma'lumki, alohida olingan shaxs muammosini ko'plab fanlar o'rganadi. Psixologiya xususan harbiy psixologiya ham shunday fanlar sirasiga kiradi. Har qanday faoliyatda, jumladan, harbiy faoliyatda kishilarning xususiyatlari katta rol o'ynaydi. Faoliyatga tirik mavjudotning (jumladan, insonning ham) o'z ehtiyojlarini qondirish maqsadida atrof-muhit bilan bo'ladigan o'zaro ta'sirlashuv jarayoni sifatida qaraladi. Inson o'zining tashqi dunyoga bo'lgan munosabatini

31-oktabr, 2024-Yil

faoliyat orqali ifodalaydi. Faoliyatda inson o'zida hosil bo'lgan ma'lum ehtiyojlarni qondirish uchun fikran qo'yilgan maqsadga erishadi. Faoliyat turlariga misol qilib harbiy faoliyatni olishimiz mumkin. Harbiy xizmatchi shaxsining psixologik faktorlarini tekshirish-harbiy psixologiyaning asosiy muammolaridan biridir. Shuningdek, harbiy jamoalarda shaxslararo munosabatlar, komandirlar bilan bo'ysunuvchilar muloqotining psixologik xususiyatlari, favquloddagi holatlarda harbiy xizmatdagi kishilar psixikasining o'zgarishi, bo'linmalarda psixologik muhit masalasi, harbiy vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirish birlamchi muammo ekanligi va hokazo. Harbiy psixologiya negizida sotsial psixologiya, mehnat psixologiyasi, muhandislik psixologiyasi, pedagogik psixologiya sohalarining nazariy-amaliy materiallari, umumbashariy qonuniyatlar yotadi.

Harbiy jamoani psixologik o'rganish ikki xil turda - alohida harbiy xizmatchini (individual) va guruh (jamo) larga ajratgan holda o'rganiladi. Shunga ko'ra, harbiy xizmatchilarning alohida (individual) psixologik o'rganishning predmeti-harbiy xizmatchilarning shaxsning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganish hisoblansa, guruhlarga ajratib o'rganishning predmeti esa-harbiy jamoaning o'ziga xos ijtimoiy-psixologik jihatlarini o'rganish hisoblanadi. Keyingi yillarda kasbga psixologik tanlash jarayoniga e'tibor oshib bormoqda. Mazkur jarayonda psixodiagnostik tadbirlar natijalaridan:

1. Psixodiagnostika ta'lim-tarbiya jarayoni samaradorligini oshirish maqsadida intensiv ravishda qo'llanilishi mumkin. Psixodiagnostika kasbiy ta'lim-tarbiya oldida turgan qator vazifalar, xususan kasbiy ta'limni rejalashtirish, tashkil etish, boshqarishda amaliy yordam beradi.

Shaxs darajasidagi og'ishlar va o'qishda o'zlashtirish darajasining pastligining pedagogik-psixologik jihatlarini o'rganish, ta'limni differensiallashtirish, kasbiy yo'naltirish, individual yondashuvni shakllantirish jarayonida qo'llash mumkin.

2. Psixodiagnostika kasbiy yo'naltirish va kasbga psixologik tanlashni o'tkazish sohasi mutaxassislari faoliyatining ajralmas qismini tashkil etib, ushbu jarayon xar bir shaxsga uning individual-psixologik, psixofiziologik xususiyatlaridan kelib chiqqan holda kasb (lavozim)ga tavsiya etish, kasbiy malaka va ko'nikmalarni samarali egallash yo'llarini ko'rsatib berish uchun xizmat qiladi. Umumiy psixologiyada inson psixikasini tadqiq qilish metodlarining turli yo'nalishlari mavjud. Tekshiriladigan psixik hayot hodisalari juda xilma-xil bo'lib, murakkab va psixologik jarayonlarga xos hodisalarni o'z ichiga oladi. Bu psixologik holatlar, hodisalar va jarayonlar qanday metodlar, ya'ni qaysi yo'llar, qanday usullar bilan tekshiriladi, degan savol tug'ilishi tabiiy. Avvalo metodning o'zi nima, degan savolga javob berishga to'g'ri keladi. Metod lotincha «methados» so'zidan olingan bo'lib, aniq masalalarni hal qilishga qaratilgan voqelikni

31-oktabr, 2024-Yil

amaliy yoki nazariy bilish usullari hamda amallarining majmuidan iboratdir. Bu metodning umumiy ta'rifidir. Agar uni har bir alohida fanga nisbatan oladigan bo'lsak, u paytda metod ayni shu fanning predmetini tekshirish, o'rganish va tushuntirib berish usullarining yig'indisi ekanligi kelib chiqadi. Demak, har qanday metod ma'lum prinsiplarga asoslanmog'i kerak. Harbiy xizmatchilarni psixologik o'rganish vaqtida quyidagi metod va metodikalardan foydalanishimiz mumkin: - kuzatish (ichki va tashqi); - hujjatlarni o'rganish (kontent-tahlil) metodi; - so'roq (suhbat, intervyu) metodlari; - anketa metodi; - testlar; - proyektiv testlar.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa o'rnida quyidagilarni keltirishimiz mumkin:

1. Harbiy xizmatchilar va harbiy jamoani psixologik o'rganish bosqichlari ko'rsatilgan, unda har bir bosqichda harbiy xizmatchini va harbiy jamoani o'ziga xosliklari o'rganib boriladi.

Psixologik o'rganishlarni bosqichlarga ajratishimiz harbiy qismda faoliyat ko'rsatayotgan harbiy psixologga harbiy xizmatchilarni o'rganishda o'ziga xos qulayliklarni keltiradi: - Psixologik o'rganishni tizimlashtiradi, harbiy xizmatchi va harbiy jamoani psixologik o'rganishni tartiblashtiradi, ma'lumotlarni yig'ib boradi. harbiy xizmatchi va harbiy jamoa to'g'risida olingan ma'lumotlarni umumlashtirib, tahlil qilgan holda bevosita boshliqlariga tatbiq etadi.

2. Harbiy xizmatchini va harbiy jamoani psixologik o'rganishdagi har bir bosqichda tegishli metod va metodikalardan foydalanish qulayligi, hatto ayrim metod va metodikalarni (misol tariqasida, kuzatuv, suhbat, hujjatlar orqali ma'lumotlar yig'ish) har bir bosqichda qo'llashimiz mumkin.

REFERENCES

1. E. G'oziyev. Umumiy psixologiya. Psixologiya mutaxassisligi uchun darslik. Toshkent. «Universitet» 2008 y. 31, 50-betlar.
2. O'.R. Urunov. Harbiy psixologiya. Darslik. O'R QK Akademiyasi nashri, Toshkent 2018 y. 38 bet.
3. Порохин С. Профессиональные качества - основа победоносности войск // Ориентир № 9. 2001. - С. 32.,
4. Решетников М.М. Профессиональный отбор в системе образования, промышленности и армии США // Психологический журнал. - 1987. - Т. 8. N 3. - С. 145-153.
5. Самаров Р. Проблемы психологической готовности военнослужащих к несению воинской службы. Психология фани